

Case study 9: Evaluation des résultats obtenus *Evaluation of the outcome*

Sensibilités et vulnérabilités des petites et moyennes
entreprises dans le Rhin Supérieur

Impacts et Adaptation de la navigation fluviale sur le Rhin

Work Package 4 – Deliverable 4.2.

Authors: Julie GOBERT, Florence RUDOLF

Lead beneficiary: WNRI

*Project full title: Unpacking climate impact chains - a new generation of
climate change risk assessments*

Grant Agreement number: 776608

Funding scheme: H2020-SC5-2016-2017

Project acronym: UNCHAIN

*Project start date: 1st September
2019*

Duration: 36 months

English summary

The low water crisis of 2018 has revealed for supply chain stakeholders of Rhine inland river transport the need to gather the different stakeholders and define common visions on the ways of adapting this recurrent hazard. Three possible pathways have been identified on the basis of the collective work. Technical and infrastructural solutions prevailed (e.g., dredging of the Rhine river). Likewise, the fundamental challenge of developing new processes of discussion and new intermodal organizations appears significant. The actors were therefore obliged to put water in their wine, to take into account the limits of their action in a global market and a transnational natural “infrastructure,” to extend their influence and, without doubt, to fall back on softer, but no less complex, solutions: those that combine new organizations and new infrastructures for the storage and circulation of flows.

This work shows to what extent a thorny subject and source of uncertainty such as climate change and the necessary adaptations requires **new forms of interaction with operational actors, researchers and public actors**. The apprehension of this problem on a transborder river, on which many goods circulate, shows even more that individual and collective action often implies the creation of spaces of common discourse that could allow for the combination of scientific, lay and professional expertise, and the emergence of coalitions of persuasion and action. Moreover, climate change issues demand the integration of new actors and dimensions into the decision process.

Finally, the combined methodology used does not create “new” solutions but new “collectives,” which strive to produce tools for improving their knowledge of the situation, convincing and enrolling new stakeholders in their approach (transitional infrastructural adaptation pathway).

Les trajectoires d'adaptation

A partir des données obtenues par la méthodologie TRIZ IDM (comme indiqué dans les rapports précédents), il a été possible d'étudier les stratégies collectives, car les ateliers créent des étapes où s'affrontent des logiques contradictoires qui ne correspondent pas toujours aux normes et à l'éthique des différents métiers.

Les acteurs d'une même chaîne logistique peuvent avoir des sensibilités et des vulnérabilités très différentes (en fonction de leur proximité avec les éléments naturels touchés par un aléa, par exemple) (Aall, Juhola, et Hovelsrud 2015; Averbek, Rudolf, et Gobert 2021) et donc des motivations à agir très fortes ou très faibles. Certains d'entre eux peuvent pousser à l'action (et déployer un plan d'action interne) alors que d'autres peuvent ralentir. Mais lorsqu'ils discutent ensemble, l'analyse nous amène à distinguer trois grandes stratégies. Chaque voie repose sur des modalités techniques, organisationnelles, institutionnelles spécifiques et sur un certain degré de connaissances et de savoir-faire. C'est pourquoi nous présentons dans un premier temps les stratégies possibles et dans un second temps les solutions organisationnelles et techniques qui peuvent être mobilisées par les différentes stratégies.

Figure 1. Les différentes solutions discutées entre les acteurs

La **trajectoire d'adaptation réactive** correspond à une réponse immédiate à la crise. Cette réponse adaptative se limite à des réactions techniques et organisationnelles (comme le chômage partiel, la diminution des volumes transportés, etc.) Les acteurs peuvent tenter pendant la période de crise de se tourner vers un autre transport, mais il faut se préparer à une certaine flexibilité en raison du manque de conducteurs, de chemins de fer, et parce que la confiance entre les entreprises de transport doit être structurée par des accords.

Cette adaptation réactive est symptomatique des parties prenantes et des communautés de parties prenantes qui ne sont pas très sensibles au changement climatique et aux risques

spécifiques à celui-ci. Ils ne considèrent pas le problème comme devant se répéter dans le temps proche ou supposent qu'ils peuvent y faire face sans plus d'investissement et d'implication que nécessaire en période de crise. Selon Burch et al. (2016), de nombreuses PME ont tendance à avoir une position réactive vis-à-vis des initiatives environnementales qui décourage les améliorations environnementales, ce qui stimule le besoin d'un engagement externe. De plus, dans certaines entreprises, les stratégies sont élaborées au siège, loin de leurs implantations locales et des difficultés qu'elles rencontrent. Ensuite, les entités locales doivent régler les problèmes en fonction des crises (Gobert et al. 2017; Rudolf 2015) et de leurs moyens limités.

Ainsi, la dimension trans-organisationnelle reste au niveau micro, car les entreprises concernées peuvent prendre des mesures dans leur propre organisation, sans attendre des actions des autres et sans être sollicitées pour agir en dehors de leur propre périmètre de compétence. En période de crise, cette dimension trans-organisationnelle peut être sollicitée (pour trouver de nouveaux modes de transport) à un niveau méso (entre organisations). Mais cette coordination en période de crise nécessite une préparation préalable, comme la crise de 2018 l'a mis en évidence.

L'adaptation infrastructurelle transitoire est le type de solution qui convainc le plus les acteurs concernés, car elle implique des stratégies de planification pour augmenter le niveau d'eau et surmonter les bas niveaux d'eau (utilisation du lac de Constance comme réservoir d'eau ou création de nouvelles zones de stockage d'eau ; approfondissement du canal à Kaub et Maxau). Ce changement transformateur ne peut se produire qu'avec une action intentionnelle dans les domaines de la politique et de la pratique. Cela nécessite un lobbying des autorités locales (ports, chargeurs, etc.) auprès des autorités compétentes, mais ne conduit pas à une reconfiguration des relations acteurs/système car elle s'efforce de maintenir la voie commerciale actuelle.

Cette solution prolonge la vision selon laquelle le "*business as usual*" est possible mais avec des changements majeurs. Cette voie d'adaptation améliore la situation existante, rend le transport fluvial et la logistique associée plus efficaces pour toutes les parties prenantes (sauf le Rhin, car ces solutions sont considérées comme ayant un impact).

L'approfondissement du chenal (dragage) à Kaub et Maxau afin d'augmenter le niveau d'eau est fréquemment évoqué, mais la difficulté de cette décision pour supprimer les deux principaux goulets d'étranglement ne relève pas de la responsabilité d'une ou plusieurs entités françaises mais des autorités allemandes, voire d'un accord international. En effet, l'approfondissement du Rhin moyen était déjà inscrit à l'agenda du plan fédéral allemand des infrastructures de transport (Bundesverkehrswegeplan 2030) avant la crise des basses eaux de 2018. Le processus de décision est toutefois très long et dépend d'une myriade de décisions environnementales.

Certaines solutions ayant un impact moindre sur l'environnement sont mentionnées : la création de barrages supplémentaires (par exemple des barrages en pierre) et d'écluses. Plus précisément, l'installation de barrages mobiles (ou à clapets) à Kaub et Maxau pourrait limiter les dommages environnementaux causés par la canalisation ou l'approfondissement du canal, mais aussi le problème de la stagnation et du réchauffement de l'eau stockée.

L'**adaptation radicale (ou transformatrice)** apparaît principalement dans les discours de certains régulateurs ou représentants du "fleuve" en tant que composante naturelle lorsqu'ils sont personnellement interrogés (lors des entretiens). La modification des systèmes de transport et de production au niveau international nécessiterait une transformation profonde du système "industriel" (de la production à la consommation). Cette voie d'adaptation reconnaît fortement l'action des non-humains, y compris le Rhin et les composantes naturelles, ainsi que les limites des solutions techniques. Cette adaptation n'a pas été discutée lors des ateliers car les représentants des organisations environnementales n'étaient pas invités et les échanges entre acteurs n'ont pas appréhendé cette possibilité d'évolution globale et systémique, qui ne repose pas directement sur la responsabilité individuelle ou locale.

Potentiels et limites de la recherche-action : réflexions finales

Une étape dans la création d'une communauté de projet ?

Le fait d'impliquer les parties prenantes touchées par le même aléa (basses eaux) dans un processus de discussion, de définition des problèmes et d'évaluation des solutions ne modifie pas substantiellement les solutions que chaque acteur considère comme pertinente, et ne guide pas les parties prenantes vers l'adoption de solutions plus transformatrices. **Cela crée cependant de nouveaux espaces de dialogue, d'échange d'informations, de connaissances**, qui peuvent être transformés en capacités de lobbying auprès des autorités de régulation de la navigation.

Le processus défini entre le Port autonome de Strasbourg et les chercheurs peut être analysé **comme une étape de structuration d'une communauté d'acteurs** partageant les mêmes problèmes et objectifs : intégrer le changement climatique comme un enjeu collectif qui peut être abordé à différents niveaux. Certaines solutions sont faciles à mettre en œuvre (innovation pour améliorer les bateaux) ; d'autres nécessitent d'organiser de nouveaux cycles de négociation, d'impliquer les autorités nationales et internationales, de crédibiliser le récit infrastructurel dominant par le biais de nouvelles connaissances, en solidifiant une coalition de ports rhénans.

Pourquoi privilégier l'approche technique ?

La voie infrastructurelle transitoire apparaît comme la plus adaptée car la canalisation est un processus technique bien maîtrisé qui offre une solution confortable à court terme. Elle illustre les verrouillages mis en place par les infrastructures (Klitkou et al. 2015) et les politiques d'infrastructure (Pierson 2000), car les investissements requis sont substantiels et "irréversibles" et la communauté des acteurs en place tente de préserver le statu quo (Winz,

Trowsdale, et Brierley 2014). La manière habituelle de gérer un problème et une infrastructure naturelle et artificielle telle que le Rhin empêche de réfléchir au problème et à la solution d'une autre manière. Cela explique en partie pourquoi les stratégies radicales ne sont pas choisies. Rip et Kemp (1998 : 338) caractérisent le régime comme "l'ensemble des règles ou la grammaire intégrée dans un complexe de pratiques d'ingénierie, de technologies de processus de production, de caractéristiques de produits, de compétences et de procédures, de manières de manipuler les artefacts et les personnes pertinentes, de manières de définir les problèmes - tous intégrés dans les institutions et les infrastructures". Le régime de gestion du Rhin est pensé à travers le regard particulier de la navigation fluviale et de gestion des marchandises (règles de navigation, pratiques professionnelles guidant la navigation fluviale, liens inter-organisationnels, infrastructures comme les ports, les écluses, etc.). Le Rhin pourrait être considéré comme un artefact dont la fiabilité et la régularité sont remises en question, mais pas la manière de le considérer.

En outre, ces solutions infrastructurelles sont un moyen de redistribuer la responsabilité entre les parties prenantes et de libérer les individus de toute contribution financière et les organisations de tout changement sérieux. Elles peuvent être considérées comme un moyen de temporiser et de reporter les investissements. Retarder une solution douce et contribuer à construire la légitimité d'une solution infrastructurelle est une stratégie sociale pour jouer avec le temps politique de la crise, de la protestation. La temporisation d'une solution " compliquée " permet de garantir une certaine opacité sociale, car la décision est liée à une expertise spécifique, à des processus environnementaux très précis, qui prennent du temps et qui ne sont pas vraiment visibles par une organisation sur le long terme (Blanck 2016). La solution infrastructurelle est à la fois un arrangement temporaire entre des points de vue, la situation actuelle (Boltanski et Thévenot 2000) et les attentes des acteurs, et une manière d'écarter les questions environnementales soulevées par une intervention humaine sur le Rhin (Petitimberty, Bouleau, et Guimont 2022).

Références

- Aall, Carlo, Sirkku Juhola, et Grete K. Hovelsrud. 2015. « Local climate change adaptation: moving from adjustments to transformation? » *Local Environment* 20(4): 401-7.
- Averbeck, Paul, Florence Rudolf, et Julie Gobert. 2021. « Natürlich natürlich ?! Wie natürlich sollten die Wälder des Biosphäre Reservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zeiten des Klimawandels sein ». In *Humanités environnementales en France et en Allemagne: Circulations et renouvellement des savoirs*, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, Oxford, New York.
- Blanck, Julie. 2016. « Gouverner par le temps. Cadres temporels du problème des déchets radioactifs et construction d'une irréversibilité technique ». *Gouvernement et action publique* VOL. 5(1): 91-116.
- « BMDV - Bundesverkehrswegeplan 2030 ». <https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html> (25 juillet 2022).
- Burch, Sarah et al. 2016. « Governing and Accelerating Transformative Entrepreneurship: Exploring the Potential for Small Business Innovation on Urban Sustainability Transitions ». *Current Opinion in Environmental Sustainability* 22: 26-32.
- Gobert, Julie, Florence Rudolf, Paul Averbeck, et Alexander Kudriavtsev. 2017. « L'adaptation des entreprises au changement climatique – Questionnements théoriques et opérationnels ». *Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande* 49(2): 491-504.
- Klitkou, Antje, Simon Bolwig, Teis Hansen, et Nina Wessberg. 2015. « The Role of Lock-in Mechanisms in Transition Processes: The Case of Energy for Road Transport ». *Environmental Innovation and Societal Transitions* 16: 22-37.
- Petitimberty, Rémy, Gabrielle Bouleau, et Clémence Guimont. 2022. « (Re)Politicization of Climate Change Mitigating Projects: Environmental Forms and Motives of the Seine Nord Europe Canal ». *European Journal of Futures Research* 10(1): 7.
- Pierson, Paul. 2000. « Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics ». *The American Political Science Review* 94(2): 251-67.
- Rip, Arie, et René Kemp. 1998. « Technological Change ». In *Human Choice and Climate Change: Vol. II, Resources and Technology*, éd. Steve Rayner et Lisabeth Malone. Battelle Press, 327-99. <https://research.utwente.nl/en/publications/technological-change> (25 juillet 2022).
- Rudolf, Florence. 2015. « La territorialisation des changements climatiques : les entreprises à l'épreuve de la montée en compétences collectives ». *Pollution atmosphérique* (225).
- Winz, Ines, Sam Trowsdale, et Gary Brierley. 2014. « Understanding Barrier Interactions to Support the Implementation of Sustainable Urban Water Management ». *Urban Water Journal* 11(6): 497-505.